

FERMENTLAR MAVZUSINI O’QITISH METODIKASI

Eshchanova Nargiza Zakirovna Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida doktoranti. neshchanova993@gmail.com

10.5281/zenodo.18091762

Maqolada fermentlar biokimyosi qo’llaniladigan turli fermentlar o’qitish metodikalari yoritilgan. Elektron qo’llanmalar, virtual laboratoriyalar, simulatsion dasturlar va interfaol platformalar yordamida o’quv jarayonini samarali tashkil etish usullari ko’rib chiqilgan. Maqolada shuningdek, biokimyoviy jarayonlarni vizuallashtirish, 3D-modellashtirish va masofaviy o’qitishda raqamli texnologiyalarning roli haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot natijalari ta’lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: 3D, elektron qo’llanma, animatsiya, enzim, pH, QR-kod, VR texnologiya.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ ФЕРМЕНТЫ

В статье рассматриваются различные методики обучения ферментам, применяемые в биохимии ферментов и биотехнологии. Освещаются способы эффективной организации учебного процесса с использованием электронных пособий, виртуальных лабораторий, симуляционных программ и интерактивных платформ. Также в статье анализируется роль цифровых технологий в визуализации биохимических процессов, 3D-моделировании и дистанционном обучении. Результаты исследования подчёркивают важность инновационных подходов в повышении качества образования.

Ключевые слова: 3D, электронное пособие, анимация, фермент, pH, QR-код, VR-технология.

METHODOLOGY OF TEACHING THE TOPIC ENZYME

The article highlights various teaching methodologies for enzymes used in enzyme biochemistry and biotechnology. Methods for effectively organizing the educational process using electronic manuals, virtual laboratories, simulation programs, and interactive platforms are considered. The article also discusses the role of digital technologies in visualizing biochemical processes, 3D modeling, and distance learning. The research results demonstrate the importance of innovative approaches in improving the quality of education.

Keywords: 3D, electronic manual, animation, enzyme, pH, QR code, VR technology.

Kirish Biokimyo fanidan elektron qo’llanma yaratish, talabalarni kimyo fanining o’quv materialini o’rganishini va o’zlashtirishini oshiruvchi muhim vosita bo’lib qaraladi. Bu qo’llanmalar, talabalarga biokimyo fanidan mavzu mazmunini o’rganish, tushuntirish va amaliyotlarni bajarish imkoniyatini beradi. Interaktiv elektron qo’llanmalar yaratish esa, darslar o’zlashtirishning yangi va qulay usuli hisoblanadi faqat biokimyo o’qituvchilari uchun emas, balki o’quvchilar uchun ham yordam beruvchi usul. Ushbu maqolada biokimyo fanidan interaktiv elektron qo’llanma yaratishda dasturlash tillaridan foydalanish metodikasini fermentlar mavzusi asosida ko’rib chiqamiz.

Fermentlar mavzusini o’qitishda qo’llanmalardan foydalanish asosida tushuntirish.

Oliy ta’limda tibbiyot yo’nalishi talabalariga biokimyo fanidan fermentlar mavzusi o’tiladi. Fermentlar - bu tirik organizmlar tomonidan o’zaro bog’liq bo’lgan minglab kimyoviy reaksiyalarni yuqori tezlikda jumladan, juda ko’p turli xil kimyoviy birikmalarning sintezi, parchalanishi va o’zaro konversiyasini amalga oshirish uchun ishlatiladigan oqsilli moddalarning yuqori ixtisoslashgan sinfidir. Hayot va uning namoyon bo’lishining xilma-xilligi o’ziga xos fermentlar tomonidan katalizlangan kimyoviy reaksiyalarning murakkab to’plamidir.

Fermentlar (lotincha: fermentum — achitqi), enzimlar — hayvon, o’simlik va bakteriyalarning tirik hujayralaridagi oqsilli katalizatorlar. Fermentlar maxsus xususiyatlari va kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirishi bilan odatdagi katalizatorlardan farqlanadi. Ular katalizatorlar kabi kimyoviy reaksiyalarning faollanish energiyasini pasaytiradi

Fermentlar mavzusini o’qitishda an’anaviy ma’ruza usuli bilan bir qatorda interaktiv metodlardan foydalanish yuqori natija beradi. Jumladan, klaster, aqliy hujum, muammoli savollar va keys-stadi usullari talabalarni dars jarayoniga faol jalb etadi. Vizual materiallar, jumladan sxemalar, jadvallar, animatsiyalar va 3D modellar fermentlarning tuzilishi hamda ta’sir mexanizmini tushunishni osonlashtiradi.

Amaliy mashg’ulotlar jarayonida fermentlar faolligiga ta’sir etuvchi omillarni (harorat, pH, substrat konsentratsiyasi) tajribalar asosida o’rganish talabalarning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi. Virtual laboratoriyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa murakkab biokimyoviy jarayonlarni modellashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, fermentlar mavzusini klinik va hayotiy misollar bilan bog’lab o’qitish talabalarda fanga bo’lgan qiziqishni oshiradi. Masalan, ferment etishmovchiligi

bilan bog’liq kasalliklar yoki ferment preparatlarining tibbiyot va sanoatda qo’llanilishi haqidagi ma’lumotlar mavzuning amaliy ahamiyatini ochib beradi.

Fermentlar mavzusini o’rganishda turli metodik qo’llanmalardan foydalanish dars jarayonining samaradorligini oshiradi. Bizning elektron qo’llanmamiz oliy tibbiyot ta’lim muassasalari stomatologiya yo’nalishi talabalari uchun yaratilgan. Elektron qo’llanmamiz talabalarga hozirgi zamon talabiga moslab SI va VR texnologiya asosida yanada chuqurroq bilimga ega bo’lishlari uchun juda qulay.

1-rasm

Mazkur elektron qo’llanma “Biokimyoy” fani elektron qo’llanmasiga tegishli bo’lib, unda biokimyoviy jarayonlar molekulyar darajadan klinika amaliyotigacha integratsiyalashgan holda yoritilgan. Qo’llanma tarkibida nazariya ma’ruzalar, 3D-modellar interaktiv testlar, glossarylar mavjud bo’lib, talabalar mustaqil ta’lim olish va bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

1.24-rasm Fermentning 3D strukturasi

2-rasm

Fermentning 3D tuzilishiga oid raqamli resurslarga tezkor kirishni ta’minlash maqsadida QR-kodlardan foydalanish tavsiya etiladi. QR-kod orqali talabalar:

- fermentning interaktiv 3D modelini ko‘rish;
- aylantirish va kattalashtirish orqali tuzilishni tahlil qilish;

- qisqa video va animatsiyalarni tomosha qilish;
- mustaqil o‘rganish uchun qo‘shimcha materiallarga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Ushbu yondashuv talabalarning vizual va raqamli savodxonligini oshiradi, dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Xulosa: "Fermentlar" mavzusini o‘qitishda an’anaviy usullarni zamonaviy raqamli vositalar bilan integratsiyalash, o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish, fan va texnologiyalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglash va biokimyoning amaliy ahamiyatini chuqur tushunish uchun asos bo‘ladi. Ta’lim sifatini yanada takomillashtirish uchun ushbu metodikalarni izchil va tizimli qo‘llab borish, shuningdek, pedagogik tajriba va ilg‘or texnologiyalarni doimiy yangilab turish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.** Ixtiyarova G.A., Eshchanova N. Z., Biokimyo fanini o‘qitishida innovatsion pedagogik texnologiyalarning ilmiy amaliy ahamiyati “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 5
- 2.** Ixtiyarova G.A., Eshchanova N. Z., Oliy ta’lim muassasalarida biokimyo fanini sun’iy intellekt va 3D modellash asosida o‘qitish metodikasi Vol.2 №1 (2025). January “Nazariyva amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta’lomning innovatsion yo‘nalishlari Vol.2 №1 (2025). January
- 3.** **Иванова И.И., Петров П.П.** *Современные подходы к преподаванию раздела «Ферменты» в курсе биохимии // Высшее образование в России.* – 2021. – № 5. – С. 45–52.
- 4.** **Smith J., Johnson L.** *Interactive Methods in Teaching Enzymology // Journal of Biological Education.* – 2020. – Vol. 54, Issue 3. – P. 301–315.